

DOI: 10.5281/zenodo.10022884

Activitățile culturale ale BNRM – factor important pentru dezvoltare și cunoaștere

Veronica BORȘ

Rezumat:

Articolul relevă aspecte ale activității socioculturale a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, evenimentele organizate în bibliotecă, fiind axate pe promovarea valorilor umane universale, precum și valorilor naționale. Pe parcursul ultimilor ani, Biblioteca Națională reprezintă un centru important al comunicării informaționale și culturale în viața comunității la nivel național și internațional. Fiind una din pârghiile de culturalizare a societății, are misiunea de a contribui la valorificarea patrimoniului cultural național, prin promovarea unor politici culturale de anvergură. Activitățile culturale organizate în cadrul bibliotecii au amplificat și parteneriatele pe dimensiunea diplomației culturale cu ambasadele acreditate în Republica Moldova și cu diverse instituții de cultură.

Cuvinte-cheie:

Biblioteca Națională, comunicare socioculturală, activități culturale, parteneriate, utilizatori.

Abstract:

The article reveals aspects of sociocultural activity of the National Library of the Republic of Moldova and importance of events organized by the library, which have been focused on promotion of universal human values as well as national ones. During the last years the National Library serves as important center of informational and cultural communication at national and international levels. Being one of the key factors for culture and

society, the Library has a mission to contribute in valorization of the national cultural heritage and to promote far-reaching cultural policies. Events and exhibitions organized here have amplified the partnerships with the embassies accredited in the Republic of Moldova and different cultural institutions, in terms of cultural diplomacy.

Keywords:

National Library, sociocultural communication, cultural activities, partnerships, users.

Cultura Republicii Moldova reprezintă un set larg de activități din domeniile: literatură, teatru, muzică, arte plastice, arhitectură, cinematografie, radiodifuziune și televiziune, artă fotografică, design, circ, artă populară, arhive și biblioteci, editare de cărți, cercetare științifică, turism cultural și altele. Bibliotecile contribuie la dezvoltare și cunoaștere prin intermediul activităților sale de informare, educare, științifice și culturale.

Biblioteca, prin colectarea și diseminarea informațiilor acumulate de omenire de-a lungul existenței sale, contribuie la implementarea funcțiilor culturii: funcția de protector, care presupune crearea unor condiții de viață sigure pentru oameni; funcția de transformare și dezvoltare a lumii; funcția comunicativă, implicând transmiterea de informații în timp și spațiu prin diverse moduri (atât individual, cât și în masă); funcția normativă, timp de secole fiind dezvoltate norme și reguli de comportament, au fost formate valori, care au servit drept ghiduri în viața umană; funcția de loisire, se realizează în mare parte prin activități culturale și de agrement.

Evenimentele organizate de biblioteci sunt axate pe promovarea valorilor umane universale, precum și valorilor naționale. Evenimentele culturale și de agrement ale bibliotecii au scopul și obiectivul de a stimula lectura și activitățile cognitive ale utilizatorilor. Funcțiile culturale și educaționale sunt relevate în organizarea de evenimente de masă pentru familiarizarea utilizatorilor bibliotecii cu realizările culturii naționale și universale.

În ultimul deceniu, s-au extins funcțiile bibliotecilor, îndeosebi, funcția

educațională și funcția de socializare. Cu toate acestea, termenul de „educație” a fost folosit în legătură cu conceptul de „socializare”, care este înțeles ca: proces de asimilare și dezvoltare ulterioară; experiență socioculturală a unui individ, cu abilități de muncă, cunoștințe, norme, valori, tradiții acumulate și transmise din generație în generație; proces de includere a unui individ în sistemul de relații sociale, formarea calităților sale sociale. Socializarea individului în bibliotecă are loc prin documentele emise de bibliotecă, precum și prin influența pe care o are biblioteca însăși, începând din interior și terminând cu întregul sistem de bibliotecă și resurse informaționale, care includ însuși bibliotecarul, precum și acele servicii care sunt oferite utilizatorului. Astfel, putem spune că evenimentele din bibliotecă au un efect educativ, de socializare.

Funcția comunicativă se realizează prin organizarea de evenimente care promovează comunicarea între utilizatori; între ei și bibliotecari; între utilizatori, personalul bibliotecii și cei invitați la eveniment. Sarcina bibliotecii este de a organiza comunicarea optimă, de a oferi comunității posibilitatea de a-și realiza nevoia de comunicare. Or, în condițiile stratificării sociale și materiale a societății, funcția bibliotecii este de a încuraja participarea la evenimente de masă și participarea la activitatea cluburilor de interese. Biblioteca și bibliotecarii au rolul de a promova creșterea volumului și a calității lecturii, prin promovarea lucrărilor înalt artistice, ceea ce este deosebit de important în contextul dominației culturii de masă și a literaturii de nivel scăzut; precum și de a familiariza cititorii cu realizările culturii universale.

Biblioteca Națională reprezintă un centru important al comunicării informaționale și culturale în viața comunități la nivel național și internațional. Fiind una din pârgurile de culturalizare a societății, are misiunea de a contribui la valorificarea patrimoniului cultural național, prin promovarea unor politici culturale de anvergură. Misiunea culturală și educativă este o parte indispensabilă a oricărei direcții de activitate a bibliotecii, are formele sale inerente și reprezintă una dintre cele mai importante componente ale comunicării socioculturale. Biblioteca este un adevărat laborator de idei în această direcție; ea caută permanent noi metode în realizarea activităților, cât și noi

forme de parteneriat; tinde spre diversificarea activităților culturale și a serviciilor sale.

Activitățile organizate în cadrul bibliotecii au rolul de a perpetua instituția ca centru cultural și educațional. Este inerent ca aceste programe să fie preconizate în conformitate cu nevoile și preferințele cititorilor. Instituția se preocupă de orientarea și adaptarea programelor culturale la aspirațiile comunității.

Anual, BNRM organizează mai mult de 300 de activități socioculturale și științifice, acțiuni comunicaționale necesare pentru promovarea colecțiilor și serviciilor bibliotecii. Instituția are nevoie de o promovare continuă și eficientă pentru a se menține în atenția comunității și a provoca interesul unor noi segmente de public. De la an la an, programul complex de creare și promovare a imaginii bibliotecii în comunitate a crescut din punct de vedere valoric. Imaginea pozitivă a Bibliotecii Naționale în societate nu se formează într-o zi sau într-un an, ea se formează în timp, ca impact al informației difuzate în mass-media, prin publicitate și prin relații cu comunitatea locală, prin opiniile exprimate public de către angajați și de către utilizatorii bibliotecii, prin satisfacția obținută de persoanele din exterior (utilizatori, parteneri, scriitori, autori, personalități, bibliotecari din alte biblioteci) în urma utilizării produselor sau serviciilor oferite de bibliotecă.

Există o tradiție de colaborare între Biblioteca Națională și Ministerul Afacerilor Externe, Agenția Națională a Arhivelor, muzee, teatre, instituții de învățământ, uniuni de creație etc. O colaborare deosebită pe dimensiunea diplomației culturale a fost amplificată cu ambasadatele acreditate în Republica Moldova: Ambasada României, Japoniei, SUA, Austriei, Italiei, Lituaniei, Ucrainei, Azerbaidjanului etc., care au contribuit la dezvoltarea multilaterală a utilizatorilor.

Pe parcursul anului 2021 a fost monitorizat și acordat un suport logistic în implementarea prevederilor acordurilor internaționale în vigoare cu următoarele țări: România, Ucraina, Letonia, Belarus, Lituania, Rusia. Ambasadele

țărilor străine în Republica Moldova au avut o prezență mai accentuată în viața BNRM, cu mai multe vizite de lucru, de planificare și organizare a activităților culturale comune. Spre exemplu cu Ambasadorul Republicii Letonia în Republica Moldova, Excelența Sa Uldis MIKUTS, s-au abordat aspecte de cooperare bilaterală între Biblioteca Națională a Republicii Moldova și Latvijas Nacionālā

bibliotēka/National Library of Latvia.

Excelența Sa Gudsi OSMANOV, Ambasadorul Azerbaidjanului în Republica Moldova, a fost promotorul unui eveniment cultural ce a reunit Moldova și Azerbaidjanul – „Moștenirea lui Nizami Ganjavi în contextul dialogului intercultural. 880 de ani de la naștere”; Ministerul Culturii din Azerbaidjan donând bibliotecii un set de cărți. Excelența Sa Bartłomiej ZDANIUK, Ambasadorul Republicii Polone la Chișinău, însoțit de membri ai corpului diplomatic, a efectuat un biblio-tur, numit „Drumul cărții poloneze la Biblioteca Națională”. Ambasadorul României la Chișinău, Daniel IONIȚĂ, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene și Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, inclusiv Ministerul Culturii au participat la organizarea expoziției-eveniment: „Republica Moldova – România: 30 de ani de relații diplomatice”

Biblioteca Națională a fost vizitată de E.S. Stella AVALLONE, Ambasadoarea Austriei la Chișinău, reprezentanți ai instituțiilor internaționale cu donații de carte și organizarea de evenimente. Astfel, Excelenței Sa dna Corina CALUGARU, Reprezentanța Permanentă a Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei/Permanent Representation of the Republic of Moldova to Council of Europe, a donat un set de cărți cu cele mai recente ediții ale Consiliului Europei.

Biblioteca Națională, timp de trei decenii, organizează cu regularitate, conform programului de activitate – manifestări și evenimente culturale, programe de lectură, mese rotunde, ateliere, conferințe, cenacluri literare, lecții publice, dezbateri, medalioane literare, lansări și expoziții de carte, întâlniri literare, campanii de citit cu voce tare; suite de acțiuni cultural-științifice consacrate culturii și civilizației, etc.

Pe parcursul anilor, instituția a reușit să-și creeze o imagine favorabilă în societate, prin organizarea regulată, verificată în timp, a unor manifestări culturale de nivel național și internațional, cum ar fi: Salonul Internațional de Carte (întemeiat în anul 1992), Salonul Muzical (fondat în anii '60), Salonul de Artă (creat în 1994); Ateneu de cultură și credință „Biserica albă” (înființat în anul 1992), Zilele Bibliotecii, Clubul Literar „Homo Aestheticus” (fondat în 1996), etc.

Prin intermediul manifestărilor organizate de BNRM, se face legătura între bibliotecă și – savanți, scriitori, compozitori, muzicieni, artiști, reprezentanți ai vieții culturale, științifice, religioase, personalități marcante locale sau naționale și – utilizatorii bibliotecii. Toate activitățile culturale desfășurate în bibliotecă au elemente de cunoaștere, cognitive, de divertisment, de comunicare interpersonală.

Biblioteca Națională a fost, este și va fi Centru Cultural, care promovează cultura, valorile culturale și patrimoniul cultural național, dar și internațional.

Referințe bibliografice:

1. BALAN, Rodica. Clasificarea și funcțiile culturii. In: Materialele conferinței științifice studențești cu participare internațională. Ediția 70, Vol.2, 28 aprilie 2021, Chișinău. Chișinău: Tipografia Universității de Stat din Tiraspol, 2021, pp. 25-30. ISBN 978-9975-76-337-0.
2. Biblioteca Națională a Republicii Moldova. Raport anual [anii 2016 – 2022] [Resursă electronică]. [citat la 02.11.2022]. Disponibil: <http://bnrm.md/index.php/biblioteca/despre-noi/raport-anual>